

RUXIY QÁDIRIYATLAR HÁM EKOLOGIYALIQ MÁDENIYAT JÁMIYETTIŃ TURAQLI RAWAJLANIWIN TÁMIYINLEWDEGI RÓLI

Nurabayeva Ayimgúl

Qaraqalpaq mámlekeli universiteti 70111101-Socila-gumanitar
pánlerdi oqıtıw metodikası 2-kurs magistrantı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19495428>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 10-aprel 2026 yil

KEY WORDS

Ruxiy qádiriyatlar, ekologiyaliq mádeniyat, turaqlı rawajlanıw, ekologiyaliq sana, insan-tábiyat qatnası, ekologiyaliq daǵdarıs, ekologiyaliq tárbiya

ABSTRACT

Tábiyatqa bolǵan qatnas ruxiy qádiriyatlar sistemasında ayırısha orın tutadı. Sebebi, insan tábiyattan bólek emes, al onıń ajralmas bólegi sıpatında qaraladı. Antropocentrik kózqarastan ekologiyaliq-gumanistik kózqarasqa ótiw – ruxiy qádiriyatlardıń evolyuciyasınıń natıyjesi bolıp esaplanadı.

Házirgi globalasıw hám texnogen rawajlanıw dáwirinde insan hám tábiyat arasındaǵı qatnaslar keskin túrde ózgerip barmaqta. Ekologiyaliq daǵdarıslar, klimat ózgerisi, suw hám jer resurslarınıń kemeyiwi sıyaqlı máseleler adamzat aldında turǵan strategiyaliq máselelerdiń biri bolıp esaplanadı. Bul jaǵday ekologiyaliq problemalardı tek texnikaliq yáki ekonomikalıq usıllar menen emes, al ruxiy-filosofiyaliq kózqaras negizinde sheshiw zárúrligin kórsetedi.

Usı kontekstte ruxiy qádiriyatlar hám ekologiyaliq mádeniyat ózara baylanıslı sistema sıpatında qaralıp, olar jámiyettiń turaqlı rawajlanıwınıń teoriyaliq hám ámeliy tiykarın quraydı. Ruxiy qádiriyatlar insan iskerliginiń ishki motivaciyasını belgilese, ekologiyaliq mádeniyat sol motivaciyasınıń tábiyatqa bolǵan qatnasta kórinis tabıwın támiyinleydi.

Ruxiy qádiriyatlar – bul jámiyette qalıplesken ádep-ikramlılıq normalar, ideallar hám dúnyaqaraslar jıyındısı bolıp, olar insan iskerliginiń normativ bazasını qalıplestiredi. Filosofiyaliq ádebiyatta ruxiy qádiriyatlar adamnıń ózin-ózi ańlawı, jámiyet penen baylanısı hám tábiyatqa bolǵan qatnasınıń negizi sıpatında talqılanadı. Sol sebepli tábiyatqa qatnas - tek utilitarlıq (paydalanıw) dárájesinde emes, al aksiologiyaliq (qádirlew) dárájesinde qaralıwı kerek.

Ekologiyaliq mádeniyat – bul insanlardıń tábiyat penen ózara qatnasında qalıplesken bilimler, qádiriyatlar hám minez-qulıq modelları jıyındısı. Ilimiy ádebiyatta ol kóp qırılı fenomen sıpatında qaralıp, óz ishine; ekologiyaliq bilim, ekologiyaliq sana, ekologiyaliq minez-qulıq elementlerin qamtıydı.

Ekologiyaliq mádeniyat ruxiy qádiriyatlardıń ámeliy realizaciyası bolıp tabıladı. Eger ruxiy qádiriyatlar teoriyaliq tiykar bolsa, ekologiyaliq mádeniyat – onıń praktikalıq kórinisi.

Qaraqalpaqstan Respublikası ekologiyaliq jaqtan eń awır regionlardıń biri bolıp, Aral teńizi apatınıń orayı sıpatında belgili. Aral apatınıń negizgi sebepleri:

- suw resursların racional emes paydalanıw
- irrigaciya sistemasınıń jetispewshilikleri
- ekologiyaliq qádiriyatlardıń tómengi dárájede bolıwı

Bul apat tek ekologiyaliq emes, al kompleksli – sotsial, ekonomikalıq hám demografiyalıq problemalardı keltirip shıǵardı.

Usı jaǵday filosofiyalıq analiz kórsetkenindey, ekologiyalıq daǵdarıs – bul ruwxıy daǵdarıstıń sırtqı kórinisi.

Ózbekstan Respublikasında ekologiyalıq mádeniyat mámlékettik siyasattıń strategiyalıq baǵdarı sıpatında qaraladı. Konstituciyada puqaralardıń tábiyatqa abaylı qatnası normativ túrde belgilengen. Mámlekettik siyasattıń negizgi baǵdarları; ekologiyalıq nızamshılıqtı jetildiriw, bilimlendiriw sisteması arqalı tárbiya beriw, Aralboyı regionın reabilitaciya qılıw, jámáátlik qatnasıwdı kúsheytiriw bul ilajlar ruwxıy qádiriyatlar menen huqıqiy mexanizmlerdi integraciya qılıwǵa qaratılǵan.

Ekologiyalıq mádeniyat ruwxıy sana hám sociallıq qaǵıydalardıń úylesimliliǵı tiykarında rawajlanadı. İnsan tábiyattı tek resurs sıpatında emes, al ulıwma insanıyılıq qádiriyat sıpatında ańlaǵanda ǵana turaqlı ekologiyalıq minez-qulıq qalıpleseı. Ruwxıy qádiriyatlar huqıqiy normalar menen úyleskende ekologiyalıq juwapkershilik ishki mútájlikke aylanadı.

Ózbekstanda ekologiyalıq qádiriyatlardı qalıplestiriw máselesi mámleketlik siyasattıń áhmiyetli strategiyalıq baǵdarlarınan biri sıpatında qaralmaqta. Bul process mámlekettiń uzaq múddetli rawajlanıw koncepciyalarında ekologiyalıq turaqlılıq hám ruwxıy qádiriyatlar bir pútinlikte talqılanıp atırǵanın kórsetedi. Atap aytqanda, "Jasıl rawajlanıw strategiyası 2022-2030" hújjetinde ekologiyalıq mádeniyattı rawajlandırıw "milliy qávipsizlik hám turaqlı rawajlanıwdıń kepilliklerinen biri" sıpatında belgilengen. Strategiyanıń tiykarǵı wazıypaları qatarında ekologiyalıq bilimlendiriwdi modernizaciyalaw, barlıq bilimlendiriw basqıshlarına turaqlı rawajlanıw koncepciyasın kirgiziw, jaslardıń ekologiyalıq sanasın ámeliy jumıs penen úylestiriw máseleleri ayrıqsha kórsetip ótilgen.

Ámeliyatta bul siyasattı ámelge asırıwdıń nátiyjeli qurallarınan biri - "Jasıl mákan" ulıwma xalıqlıq joybarı bolıp esaplanadı. Bul baslama jaslardı keń kólemli kóklemzarlastırıw hám abadanlastırıw ilajlarına tartıp, olarda ekologiyalıq juwapkershilikti kúsheytedi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevtıń atap ótkenindey, "jaslarımızdıń qorshaǵan ortalıqtı saqlawdaǵı belsene qatnasıwı olardıń ruwxıy dúnyasın bayıtadı hám ekologiyalıq mádeniyattı bekkemleydi". Bul jantasıw ekologiyalıq qádiriyatlardı tek teoriyalıq túsiniw sıpatında emes, al tikkeley ámeliy iskerlik arqalı sińdiriw imkanın bermekte. Ózbekstan tájiriyesi sonı kórsetedi, milliy qádiriyatlar hám xalıqaralıq standartlardıń únlesligi ekologiyalıq mádeniyattı rawajlandırıwdıń nátiyjeli jolı esaplanadı. "Jasıl rawajlanıw strategiyası" hám "Jasıl mákan" joybarı jaslardı ekologiyalıq qádiriyatlarǵa keńnen tartıw arqalı olardıń dúnyaqarasın turaqlı turmıs tárizine baǵdarlamaqta. Solay etip, jaslar, puqaralıq jámiyeti institutları hám xalıqaralıq birge islesiwdiń únlesligi ekologiyalıq qádiriyatlardı qalıplestiriwdiń tiykarın jaratadı hám salamat ruwxıy ortalıqtı támiyinlewdiń sheshiwshi faktorına aylanadı.

Ekologiyalıq mádeniyattı qalıplestiriw procesi uzliksiz pedagogikalıq iskerlikti talap etedi. Ásirese jaslar arasında; ekologiyalıq bilim beriw, praktikalıq kónlikpelerdi qalıplestiriw, ruwxıy motivaciyanı kóteriwde tiykarǵı orın esaplanadı.

Pedagogikalıq kózqarastan tábiyatqa qatnas – shaxs qádiriyatlar sistemasınıń indikatori sıpatında qaraladı.

Turaqlı rawajlanıw – bul ekonomika, jámiyet hám ekologiya ortasındaǵı balanslı támiyinlewge qaratılǵan global konsepsiya. Zamagóy ilimiy qarasarǵa kóre; ekologiyalıq faktorlar, social ádillik, ruwxıy rawajlanıw, bir-biri menen integraciya halında qaralıwı kerek. Ruwxıy qádiriyatlar bolmaǵan jaǵdayda turaqlı rawajlanıw modeliniń ámelge asıwı múmkin emes.

Juwmaqlap aytqanda, ruwxıy qádiriyatlar hám ekologiyalıq mádeniyat jámiyettiń turaqlı rawajlanıwınıń ajıralmas tiykarı bolıp esaplanadı. İnsanniń tábiyatqa bolǵan qatnası onıń ruwxıy dúnyaqarası hám qádiriyatlar sistemasına tikkeley baylanıslı. Ekologiyalıq daǵdarıslar kóbinese ruwxıy boslıq penen túsindiriledi, yaǵnıy tábiyattı tek paydalanıw obyektı sıpatında kóriw nátiyjesinde payda boladı. Sol sebepli, jámiyette ekologiyalıq mádeniyattı qalıplestiriw,

ruwxiy tárbiyani bayítıw hám insanlarda juwapkershilikli ekologiyalıq sana payda etiw eń áhmiyetli wazıypalardan biri bolıp qaladı. Tek usınday integraciyalıq kózqaras arqalı ğana insan hám tábiyat ortasındağı uyǵınlıqtı saqlap, turaqlı rawajlanıwdı támiyinlew múmkin.

PAYDALANILĜAN ÁDEBIYATLAR:

1. Ózbekstan Respublikası Konstituciyası. – Tashkent, 2023.
 2. Mirziyoev Sh.M. *Jańa Ózbekstan strategiyası*. – Tashkent, 2021.
 3. “Átiraptı qorǵaw haqqında”ǵı nızam. – Tashkent, 1992.
 4. Qodirov N. *Ekologiya hám turaqlı rawajlanıw tiykarları*. – Tashkent, 2019.
- Otamuratov S. *Ruwxıy qádiriyatlar filosofiyası*. – N

